

HET ACCOUNTANTSBEROEP IN CANADA

door D. P. Porrey

In het nummer van Juni 1949 van „Accountancy”, het orgaan van „The Society of Incorporated Accountants” in Engeland, trof ik de volgende bijzonderheden aan betreffende het accountantsberoep in Canada.

In elk van de 9 provincies waarin Canada tot voor kort verdeeld was, is het beroep georganiseerd in provinciale „Institutes”. Omtrent de organisatie in de laatstelijk toegevoegde 10e provincie Newfoundland, zijn nog geen bijzonderheden gepubliceerd.

De leden van de provinciale „Institutes” zijn automatisch lid van het coördinerende lichaam genaamd „The Dominion Association of Chartered Accountants”. Deze Association treedt op als verbindende schakel tussen de provinciale instituten. Zij draagt o.a. zorg voor uniforme „examination standards” en vertegenwoordigt het beroep in zaken het Dominion betreffende. De „Association” verzorgt de uitgifte van een maandblad „The Canadian Chartered Accountant”, waaraan sinds kort een „Tax Review” is toegevoegd.

Om lid te kunnen worden moet men een goede algemene ontwikkeling hebben en daarna „student in accounts” worden.

Hiertoe moet men een overeenkomst treffen met een het vrije beroep uitoefenende „Chartered Accountant”. Deze overeenkomst dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het betreffende provinciale „Institute.” Na goedkeuring wordt de student dan ingeschreven als „registered student”. Gedurende zijn studie-tijd geniet de „student” een redelijk salaris voor de diensten die hij zijn „opleider” bewijst. Na slagen voor de verplichte examens, staat de weg voor vestiging als „Chartered Accountant” open.

De toekomst voor de Canadese accountant wordt in „Accountancy” optimistisch beoordeeld. Het beroep staat in hoog aanzien wegens het uitstekende werk en de hoge beroepsopvatting van de leden.

In Canada waren er in Mei 1948 3434 Chartered Accountants d.i. ongeveer 25 op elke 100000 inwoners (Canada telde toen plm. 14 miljoen inwoners). In Engeland waren deze cijfers ongeveer 50 Chartered en Incorporated accountants op elke 100000 inwoners.

Het is interessant deze cijfers te vergelijken met Nederland. Het N.I.v.A. telde op 31 Augustus 1950, 878 leden.

Hiervan was een deel niet als openbaar accountant werkzaam. Telt men bij deze 878 de leden van de V.A.G.A. en trekt men de leden niet als openbaar accountant werkzaam er af, dan komt men globaal op 8 accountants op 100000 inwoners. Vergelijking van deze cijfers zonder meer zou tot onjuiste conclusies kunnen voeren.

De cijfers zijn niet zonder nader onderzoek vergelijkbaar te achten. Een gematigd optimisme ten aanzien van de toekomst-mogelijkheden voor het accountantsberoep lijkt echter op grond van deze cijfers wel gerechtvaardigd.